

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ СОВЕРШЕННОГО ЛИЦАМИ, С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ.

Юнусова Дильдора

Магистр Ташкентского юридического университета
Специальность «Теория и практика применения уголовного
законодательства»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8129102>

Аннотация: В данной статье будет рассмотрена криминалистическая особенность совершения домашнего насилия. Наиболее распространенные виды насилия, в том числе психологического насилия и совершения домашнего насилия со стороны лиц, имеющих психические расстройства. Вместе с тем будут рассмотрены последствия совершения данного преступления.

Ключевые слова: домашнее насилие, судебно-психиатрическая экспертиза, психологическое насилие, последствия насилия.

Домашнее насилие — это бич современного общества, о котором открыто и активно начали говорить в период карантина в связи с болезнью Covid-19. На данный момент это является весьма распространенным и травмирующим опытом для большого количества людей. Следует отметить, что хоть и в большинстве случаев жертвами являются женщины и дети, однако встречаются и случаи, когда жертвой выступает мужчина. Однако данный факт никак не умаляет опасность данного деяния как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Домашнее насилие - это форма нарушения прав человека, которое происходит в семье, под градусом угрозы, насилия, психологического и физического насилия и других форм унижения. Она имеет глубокие корни в культуре, традициях и наследии общества, и может иметь различные причины, обычно связанные с низким уровнем образования, новым общественным порядком и недостатком информации и просвещения. В связи с этим, проблема домашнего насилия является важной ценностью демократии, правовой и социальной справедливости, и требует общественной реакции, включая различные программы, инициативы и действия, чтобы навсегда изменить эту страшную реальность.

Совершение домашнего насилия является многоаспектным преступлением, включающим в себя такие деяния как: доведение до самоубийства, угроза убийством или причинением телесных повреждений

разной степени тяжести, понуждение к вступлению в половую связь, оскорбление, побои или истязание, изнасилование или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, а также не исполнение родителем своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Криминалистическая характеристика домашнего насилия включает анализ физических и психологических следов насилия, таких как ссадины, ушибы, переломы, психологические травмы и т.д. Следы насилия могут быть обнаружены на теле жертвы, предметах в доме или в месте преступления. Криминалистическая характеристика рассматриваемого деяния, как и правовая характеристика, является весьма многоаспектной, так как домашнее насилие может проявляться в различных формах, таких как:

➤ физическое насилие (избиение, побои, угрозы физическим воздействием), которое Кочин А.А., Харламов В.С. и Николаев А.А. определяют, как причинение потерпевшему телесных повреждений членами семьи и по согласованию с ними другими лицами, а также лишение свободы, жилья, пищи и других условий нормальной жизни, что может повлечь нарушение физического и психического здоровья, смерть, нанести ущерб чести и достоинству личности¹;

➤ психологическое насилие (психическое подавление, унижение, угрозы), Кочин А.А., Харламов В.С. и Николаев А.А. определяют его как умышленное унижение чести и достоинства пострадавшего, принуждение путем угроз, шантажа, оскорблений, обмана к совершению общественно опасных деяний, которые представляют опасность для его жизни, наносят вред здоровью или влекут за собой нарушения психического развития и здоровья²;

➤ сексуальное насилие (насильственные действия сексуального характера), выражающееся в посягательстве на половую неприкосновенность индивида, а равно и другие действия, нарушающие его психосексуальное развитие³;

➤ экономическое насилие (контроль над финансами, экономическими ресурсами).

¹ Кочин А.А., Харламов В.С., Николаев А.А. Противодействие преступному насилию в Северо-Западном федеральном округе. СПб., 2003; Указание МВД РФ № 1/4609 от 13.03.2001 г. «О серьезных недостатках в деятельности органов внутренних дел по предупреждению тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений и мерах по ее совершенствованию» и др. – 12с.

² Там же, – 16с.

³ Там же, - 12с.

Все перечисленные виды насилия нашли свое отражении в законе Республики Узбекистан от 02.09.2019 года, №ЗРУ-561, «О защите женщин от притеснения и насилия», так же законом Республики Узбекистан от 11.04.2023 №ЗРУ-829 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей» была криминализована в Уголовный кодекс статья 126¹ предусматривающая наказание за семейное (бытовое) насилие.

Криминалистическая характеристика домашнего насилия также включает анализ последствий для жертвы, таких как физические и психологические травмы, нарушение здоровья, социальная изоляция и др. Она также оценивает возможность повторения насилия и предлагает меры для защиты жертвы и предотвращения будущих случаев насилия.

Совершение домашнего насилия сопровождается развитием различных психологических проблем. Из брошюры "Практические методы оказания помощи жертвам насилия" (по программе правовых инициатив для стран Центральной и Восточной Европы Американской ассоциации юристов):

- ужас;
- сверхбдительность;
- смятение;
- чувство беспомощности, безнадежности или бессилия;
- беспокойство о безопасности;
- чувство вины;
- чувство подавленности;
- кошмары по ночам;
- потеря уверенности в себе;
- навязчивые воспоминания;
- приступы тревоги;
- депрессия;
- фобии;
- печаль;
- мысли о самоубийстве;
- самообвинения;
- потеря веры;
- духовные сомнения;

- отказ от участия в церковной жизни, в жизни общества, семьи;
- прекращение духовной практики;
- изменения сексуальной активности;
- алкогольная/наркотическая зависимость;
- желание возмездия⁴.

Если потерпевшим лицом выступает несовершеннолетнее лицо, то в обязательном порядке должна быть проведена судебно-психиатрическая экспертиза, так как совершение рассматриваемого преступления может способствовать развитию у детей, например, диссоциативное расстройство личности. Это психические расстройства, сопровождающиеся бессознательной дезинтеграцией определенных психических функций (памяти, сознания, ощущения личностной идентичности и т. д.). Являются защитной реакцией психики на непереносимый острый или хронический стресс. Могут проявляться утратой отдельных воспоминаний и собственной идентичности, чувством отчуждения собственного тела или своеобразными изменениями сознания⁵. В ходе данной экспертизы определяется степень психической травмы, причиненной несовершеннолетнему. Перед экспертами ставятся вопросы о характере причиненной травмы и степени опасности для нравственного здоровья ребенка тех или иных действий обвиняемого.

Если же выявляется, что домашнее насилие совершается со стороны лица, страдающего психическими расстройствами, то и в отношении его должна быть проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Они могут иметь разные мотивы и психологические характеристики, включая проблемы с контролем гнева, агрессивностью, нарушением партнерских отношений. В ходе составления постановления о назначении экспертизы со стороны следователя ставятся следующие вопросы:

➤ Страдает ли лицо каким-либо психическим заболеванием в настоящее время, может ли оно отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, не нуждается ли оно в применении мер медицинского характера, если да, то каким именно?

➤ Не отмечалось ли лица в период времени, относящийся к совершению преступления, признаков какого-либо временного

⁴ <https://mokc.by/content/domashnee-nasilie>

⁵ <https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/dissociativeisorder#:~:text=Диссоциативные%20расстройства%20психические%20расстройства%2C,тела%20или%20своеобразными%20изменениями%20сознания>

болезненного расстройства психической деятельности и могло ли оно отдавать себе отчет в своих действиях, учитывая особенности психического развития и руководить ими во время совершения преступления?

➤ Способно ли лицо правильно воспринимать исследуемое событие и о них давать правильные (правдивые) показания?

➤ Соответствуют ли лицо своему интеллектуальному развитию своему возрасту?

➤ Понимало ли лицо в какие отношения вступает с обвиняемым и осознавала о вытекающих из этих отношений последствий?

➤ Имеется ли у лица склонность ко лжи, фантазиям?

➤ Имеются ли у лица психические особенности, которые могли существенно препятствовать пониманию характера и значения совершаемых с ней действий или оказанию сопротивления подозреваемым?

Проведение экспертизы очень важно для квалификации, так как согласно уголовному законодательству, в случае признания лицом невменяемым оно будет помещено в специализированное медицинское учреждение для прохождения принудительного медицинского лечения до улучшения состояния. Если же лицо обладает психическим расстройством, не исключающим вменяемость, то согласно статье 18¹ Уголовного кодекса Республики Узбекистан, лицо подлежит уголовной ответственности, но обязательное медицинское лечение будет проводиться на территории колонии, в которой он будет отбывать наказание.

В целом, домашнее насилие является значимой социальной проблемой, совершение которого порождает круг насилия. Так жертва насилия в дальнейшем может стать источником такого насилия в своей семье.

References:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994г. №2012 – XII. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.04.2023г.);
2. Кочин А.А., Харламов В.С., Николаев А.А. Противодействие преступному насилию в Северо-Западном федеральном округе. СПб., 2003; Указание МВД РФ № 1/4609 от 13.03.2001 г. «О серьезных недостатках в деятельности органов внутренних дел по предупреждению тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений и мерах по ее совершенствованию» и др.
3. <https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/dissociativeisord>
er#:~:text=Диссоциативные%20расстройства%20%20психические%20рас

стройства%2С,тела%20или%20своеобразными%20изменениями%20созн
ания

4. <https://moks.by/content/domashnee-nasilie>

